

ENSINO, EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO NA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAIS EM
SAÚDE

TEACHING, EDUCATION, AND TRAINING IN MULTIPROFESSIONAL HEALTH RESIDENCY
PROGRAMS

ENSEÑANZA, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN PROGRAMAS DE RESIDENCIA
MULTIPROFESIONAL EN SALUD

Camila Fabiana Rossi Squarcini ¹
Ana Cláudia Morais Godoy Figueiredo ²
Teresinha Heck Weiller ³

Apresentando o dossiê

O cuidado em saúde tem centrado suas ações no paciente para garantir um atendimento mais humanizado, com serviços organizados de forma coordenada segundo as necessidades locais. Assim, diante do aumento de problemas de saúde cada vez mais complexos, a integração dos serviços, o olhar dos serviços e o foco na pessoa têm sido um dos principais direcionamentos da Organização Mundial da Saúde (*World Health Organization*, 2025).

O cuidado em saúde, especialmente no âmbito dos sistemas públicos, vem progressivamente orientando suas práticas para a centralidade no paciente, buscando promover um atendimento mais humanizado e alinhado às necessidades reais dos territórios. Essa abordagem pressupõe a organização coordenada dos serviços, de modo a assegurar trajetórias assistenciais contínuas, resolutivas e integradas. Diante do crescimento de

¹ Doutora em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina. Docente no Programa de Mestrado Profissional em Enfermagem e do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da Universidade Estadual de Santa Cruz. Integrante do Grupo de Extensão e Pesquisa em Atividade Física, Comportamento Sedentário e Saúde.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1605-4834> Contato: cfrsquarcini@uesc.br

² Doutora em Ciências da Saúde, com Pós-doutorado em Saúde Coletiva, pela Universidade de Brasília. Docente no Programa de Residência Multiprofissional em Gestão de Políticas Públicas para a Saúde e no Professora no Programa de Mestrado e Doutorado Profissional em Ciências da Saúde da Escola de Saúde Pública do Distrito Federal.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2842-9848> Contato: aninha_m_godoy@hotmail.com

³ Doutora em Enfermagem em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo. Docente no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Saúde Coletiva e Residência Multiprofissional da Universidade Federal de Santa Maria. Docente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidad Católica Redemptoris Mater. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2531-0155> Contato: teresinha.weiller@ufsm.br

condições de saúde cada vez mais complexas, marcadas pela prevalência de doenças crônicas, multimorbidades e demandas sociais associadas — torna-se imprescindível que os sistemas de saúde adotem modelos centrados na pessoa e baseados em redes articuladas. A Organização Mundial da Saúde (WHO, 2025) tem enfatizado que a integração dos serviços, o fortalecimento de perspectivas ampliadas de cuidado e o foco na pessoa devem constituir diretrizes estratégicas para a qualificação da atenção e para a melhoria dos resultados em saúde.

Nesse sentido, a educação interprofissional de trabalhadores da saúde tem sido uma estratégia que permite que dois ou mais estudantes de diferentes profissões aprendam juntos e, em colaboração, aprimorem o atendimento (*World Health Organization, 2010*).

Estudos de revisão sistemática mostram que essa abordagem educacional tem melhorado as atitudes de respeito mútuo entre profissionais e o próprio conhecimento interprofissional (Saragih et al., 2024; Spaulding et al., 2021). Assim, cria-se uma cultura voltada para a prática colaborativa, passo importante para transformar os sistemas de saúde, que deixam de atuar de forma fragmentada para funcionar de maneira integrada. Isso ocorre porque o trabalho interprofissional otimiza as habilidades dos profissionais envolvidos, favorece o compartilhamento de casos e seu gerenciamento e, por conseguinte, melhora o atendimento aos pacientes e à comunidade como um todo (*World Health Organization, 2010*).

É nesse panorama que se inserem os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde ao oferecerem um espaço de aprendizado colaborativo e um ambiente mais integral do processo de atenção à saúde. Esses programas permitem que profissionais de diferentes áreas de formação atuem de forma mais integrada e explorem a interprofissionalidade de maneira concreta.

Com esse olhar, este dossiê reúne textos resultantes de pesquisas e experiências que abordam temas relacionados ao Ensino, à Educação e à Formação oriundos de programas de Residências Multiprofissionais em Saúde.

O leitor encontrará desde textos que discutem os limites desse modelo de atuação no dia a dia do exercer profissional, passando por suas potencialidades e ganhos, até relatos de ações interdisciplinares vivenciadas na residência multiprofissional. O dossiê se encerra com um estudo documental que apresenta a realidade atual, convidando o leitor a refletir sobre o quanto esse campo é complexo, atual, desafiador, mas também bonito, necessário, abrangente e possível.

Iniciando a apresentação dos artigos, temos os desafios. O estudo “Barreiras enfrentadas no processo formativo de uma residência multiprofissional em saúde: um estudo na perspectiva da interprofissionalidade”, de Souza et al. (2025), destaca as barreiras que estudantes de Programas de Residência Multiprofissional em Saúde de uma universidade pública da Bahia enfrentaram entre 2022 e 2023. Os autores apontaram como importante barreira a cultura formativa baseada no modelo biomédico e uniprofissional, o que dificultou a compreensão da educação interprofissional. Destacaram ainda a falta de contato presencial no período, que correspondeu à pandemia da Covid-19, agravando a comunicação. Além disso, houve uma sobrecarga de trabalho que culminou no comprometimento da qualidade das atividades e da saúde mental dos residentes.

O modelo biomédico também foi destacado em outro artigo como uma barreira. No estudo “Educação interprofissional no âmbito das residências multiprofissionais em saúde: potencialidades e desafios”, de Carneiro et al. (2025), esse modelo foi considerado um fator que pode fragilizar o processo de integração ensino-serviço, assim como outros aspectos sociopolíticos e institucionais. Os autores destacam ainda, como potencialidade, as práticas colaborativas, reconhecendo os programas de residência como propulsores da educação e do trabalho interprofissional, uma vez que atuam de forma conjunta e diferenciada para atender melhor às demandas sociais locais, fortalecendo, assim, o Sistema Único de Saúde (SUS) e seus princípios por meio da melhoria do trabalho, da transformação do modelo de atenção e do aumento da capacidade resolutiva dos profissionais.

Neste processo de mudança de olhar da profissionalização para a interprofissionalização, a mudança apontada como barreira nos estudos anteriores, o artigo “Na confluência das águas do SUS: uma experiência de cogestão em residência multiprofissional”, Belfort et al. (2025), apresenta as experiências vivenciadas na residência multiprofissional como uma rede viva, um espaço de encontro e pertencimento garantido pelas (trans)formações que surgem do encontro entre residentes, tutoras e preceptoras. Esse ambiente promove um aprender coletivo que se torna uma rotina, favorecendo a troca de experiências e superando a barreira de diferentes formações atuando isoladamente. O que emerge, assim, é uma semente inspiradora para outros locais de cuidados em saúde.

Outro estudo que também trouxe potencialidades, mas também barreiras, foi o artigo de Santana et al. (2025), intitulado “Problematizando práticas de gestão da clínica na residência multiprofissional em gestão hospitalar”. As potencialidades destacadas referem-se

ao modelo de formação, que favorece uma abordagem integrada, colaborativa e interprofissional, promovendo trocas conjuntas de saberes em um contexto real de trabalho; ao ambiente de aprendizagem colaborativo e humanizado; ao uso de metodologias ativas para análise crítica de problemas reais, gerando soluções e contextualizadas; e ao fortalecimento da gestão da clínica, com profissionais mais preparados para melhoria processos, e gestão, entre outros. Como barreiras, os autores apontam fragilidades na comunicação e interação entre os atores, na organização pedagógica do programa e em um processo educativo pouco padronizado, entre outras.

Dentre as potencialidades e barreiras, o estudo “Impacto da ausência das EPAS nas residências multiprofissionais no Brasil: uma revisão de escopo”, escrito por Figueiredo et al. (2025), investiga o que tem sido publicado sobre as atividades profissionais confiáveis no âmbito das residências multiprofissionais no país. A partir da análise, emergem questões relacionadas à mudança curricular, à padronização da avaliação de competências, ao gerenciamento de múltiplas ferramentas, entre outras observações, culminando na constatação de que se trata de uma temática ainda pouco explorada, mas que possui potencial para aprimorar a qualidade do cuidado na atenção primária à saúde.

Alguns desses apontamentos também aparecem no artigo “Mais que uma residência num postinho de saúde: um relato de experiência” escrito por Caires et al. (2025). No relato, uma fisioterapeuta apresenta as práticas desenvolvidas na Residência Multiprofissional em Saúde da Família em uma Unidade de Saúde de Governador Valadares (MG), destacando a relevância e o aprendizado proporcionados pelo trabalho multiprofissional para a construção de um cuidado integral, reconhecendo-o como um campo de atuação da fisioterapeuta. Destacam ainda, como barreiras, a infraestrutura precária, problemas com a gestão, a “politicagem” segundo definição dos autores, e a falta de valorização, fatores que impactam negativamente o atendimento da comunidade.

O presente dossiê também inclui artigos que tratam das vivências na formação profissional do residente multiprofissional em saúde. É o caso do artigo de Lima e Batista (2025), intitulado “Atuação farmacêutica em atividades de educação em saúde sobre plantas medicinais”, no qual os autores relatam a experiência desde o planejamento até a execução da oficina “Conversando sobre o uso racional de plantas medicinais”, em um programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica, em Currais Novos (RN). O relato evidencia o

estreitamento da ponte entre o saber científico e o popular, promovendo a aproximação entre a unidade e a comunidade, valorizando o conhecimento popular e estimulando o cuidado à saúde.

Outro estudo que apresentou as vivências dos residentes foi “O pré-natal psicológico na Atenção Primária à Saúde: um relato de experiência”, escrito por Alencar e Moreira (2025). O relato foi desenvolvido em uma Unidade de Saúde da Família do sul da Bahia, que abriga um Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, e compartilha a experiência de uma psicóloga ao longo dos trimestres gestacionais. Destacam-se como atividades realizadas o atendimento inicial, a psicoeducação e intervenções psicológicas, a experiência de consulta compartilhada com enfermeiras, nutricionista, fisioterapeuta e assistente social, e a avaliação puerperal. O relato evidencia que um cuidado integral e interdisciplinar às gestantes, à parturição e ao puerpério é fundamental para aprimorar a assistência à saúde mental desse grupo social.

Outro artigo que abordou o binômio mãe-bebê foi o “Residência multiprofissional em saúde e longitudinalidade do cuidado materno-infantil na Atenção Primária à Saúde”, de Martins et al. (2025), que analisou, sob a perspectiva da fenomenologia, a longitudinalidade do cuidado na Atenção Primária à Saúde em uma Residência Multiprofissional em Saúde de um município do interior do Rio Grande do Norte. O estudo, que envolveu residentes, usuárias e profissionais da equipe, observou que o trabalho dos residentes favoreceu o cuidado compartilhado e longitudinal materno-infantil, integrou conhecimentos educacionais, de trabalho e da comunidade, e promoveu o exercício de uma prática mais humanística e interprofissional.

Outra experiência compartilhada foi apresentada por Carvalho et al. (2025), no artigo “Educação Física e saúde mental: contribuições de um professor para o processo de trabalho em saúde coletiva”, que relata a experiência de um profissional de educação física residente em Saúde Mental em Aracaju (SE), vivenciada no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas III. A experiência resultou no aprofundamento do conhecimento sobre saúde mental para o profissional, assim como na ampliação do olhar clínico ao inserir, como estratégia de atuação, as ações desenvolvidas pelo profissional de educação física.

Destaca-se também o artigo “Preceptoria multidisciplinar na formação especializada em saúde: a percepção de residentes e preceptores”, de Araújo e Teixeira (2025), que aborda o papel da preceptoria nos serviços de Atenção Primária à Saúde, sob a perspectiva de

residentes e preceptores de um programa de Residência Multiprofissional em Saúde em vínculo a uma universidade pública do Pará. Neste contexto, o estudo evidencia potencialidades e barreiras enfrentadas pelos preceptores no exercício de sua função dentro da residência.

Outro estudo em destaque neste dossiê, e que deve servir de alerta, é “Prevalência de transtornos mentais comuns entre residentes multiprofissionais em saúde de uma universidade baiana”, desenvolvido por Silva e Cardoso (2025). O estudo direciona o olhar para os residentes multiprofissionais na área de Saúde da Família e de Urgência e Emergência. Os autores relataram altos índices de prevalência global para os transtornos mentais comuns, especialmente agravados na área da Urgência e Emergência. O artigo convida o leitor a refletir criticamente sobre as vivências dos residentes, a operacionalização dos programas e os impactos desses fatores na saúde mental.

Diante de todos os artigos abordados, percebe-se que as ações e os papéis dos envolvidos estão interligados e influenciam diretamente a qualidade da assistência oferecida. Neste contexto, o residente, o tutor, o preceptor, os coordenadores, os secretários de saúde, os prefeitos, as pessoas atendidas e todas os demais envolvidos direta ou indiretamente com o programa desempenham função que, quando bem alinhadas e exercidas, fazem o sistema funcionar como um conjunto de engrenagens em um mesmo mecanismo. Cada engrenagem possui formato, tamanho e função próprios, mas nenhuma opera isoladamente. Todas, quando ajustadas, lubrificadas e alinhadas, se movimentam com fluidez e suavidade, permitindo o funcionamento do sistema como um todo. Por isso é essencial que todos também sejam cuidados, observados e atendidos em suas necessidades e demandas.

Encerrando a apresentação dos artigos deste dossiê, destaca-se o texto “Controvérsias na constituição das residências multiprofissionais em saúde no Brasil: análise de documentos públicos” de Duarte e Bernardes (2025). O artigo, em tom de denúncia, convida o leitor a refletir criticamente sobre as mudanças nos programas de residência multiprofissional ao longo dos anos, tal como registradas em documentos públicos. Evidencia a disputa constante de poder e por interesses, mostrando um processo não linear e marcado por diferentes interesses ao longo de sua história. Além disso, o texto aponta para a precarização do trabalho e as implicações na prática cotidiana, ressaltando que, embora a residência multiprofissional esteja alinhada com os princípios do SUS, muitas de suas diretrizes não coadunam com as mudanças instituídas ao longo dos anos.

Finalizando esta apresentação, fica a expectativa de que este dossiê incentive o leitor a desenvolver um olhar mais atento para a complexidade de oferecer um atendimento centrado no paciente e orientado pela interprofissionalidade e, ao mesmo tempo, a mudança no olhar do atendimento para oferta com maior qualidade no cuidado do paciente. Espera-se que essa reflexão ajude a superar barreiras visíveis e invisíveis, contribuindo para a melhor preparação dos profissionais e para o fortalecimento do SUS.

Referências

- ALENCAR, L. M. M.; MOREIRA, M. A. O pré-natal psicológico na Atenção Primária à Saúde: um relato de experiência. **Cenas Educacionais**, v. 8, p. e21731, 2025. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/21731>
- ARAÚJO, R. M. dos S.; TEIXEIRA, R. C. Preceptoria multidisciplinar na formação especializada em saúde: a percepção de residentes e preceptores. **Cenas Educacionais**, v. 8, p. e22223, 2025. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/22223>
- BELFORT, S. R. C.; VASCONCELOS, M. F. F.; NICOLOTTI, C. A. Na confluência das águas do SUS: uma experiência de cogestão em residência multiprofissional. **Cenas Educacionais**, v. 8, p. e22121, 2025. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/22121>
- CAIRES, S. S.; FROIS, M. F.; SANTOS, L. Mais que uma residência num postinho de saúde: um relato de experiência. **Cenas Educacionais**, v. 8, p. e22306, 2025. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/22306>
- CARNEIRO, T. C. S.; LIMA, B. P. S.; ARCE, V. A. R. Educação interprofissional no âmbito das residências multiprofissionais em saúde: potencialidades e desafios. **Cenas Educacionais**, v. 8, p. e22305, 2025. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/22305>
- CARVALHO, F. C.; MACHADO, D. O.; MEZZAROBBA, C.; CONCEIÇÃO, D. S. Educação Física e saúde mental: contribuições de um professor para o processo de trabalho em saúde coletiva. **Cenas Educacionais**, v. 8, p. e22244, 2025. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/22244>
- DUARTE, M. K. F. S.; BERNARDES, J. S. Controvérsias na constituição das residências multiprofissionais em saúde no Brasil: análise de documentos públicos. **Cenas Educacionais**, v. 8, p. e22197, 2025. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/22197>
- FIGUEIREDO, A. C. M. G.; RIBEIRO, A. L.; ARAUJO, E. P. C.; PORTO, I. W. S. R.; DIAS, M. F.; SOUSA, R. G. Impacto da ausência das EPAS nas residências multiprofissionais no Brasil: uma revisão de escopo. **Cenas Educacionais**, v. 8, p. e23955, 2025. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/23955>

LIMA, B. T. M.; BATISTA, A. M. Atuação farmacêutica em atividades de educação em saúde sobre plantas medicinais. **Cenas Educacionais**, v. 8, p. e23013, 2025. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/23013>

MARTINS, F. E. S.; MARTINS, M. S. S.; MELQUIÁDES, C. G. S.; ROLIM, A. C. A.; SPADACIO, C. Residência multiprofissional em saúde e longitudinalidade do cuidado materno-infantil na Atenção Primária à Saúde. **Cenas Educacionais**, v. 8, p. e22590, 2025. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/22590>

SANTANA, B. E. F.; NEVES, M. A. B.; RIBEIRO, M. R. R.; SILVA, R. I.; FERREIRA, G. E. Problematizando práticas de gestão da clínica na residência multiprofissional em gestão hospitalar. **Cenas Educacionais**, v. 8, p. e22597, 2025. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/22597>

SARAGIH, I. D.; HSIAO, C.; FANN, W.; HSU, C.; SARAGIH, I. S.; LEE, B. Impacts of interprofessional education on collaborative practice of healthcare professionals: a systematic review and meta-analysis. **Nurse Education Today**, v. 136, p. 1061362024, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2024.106136>

SILVA, V. K. G.; CARDOSO, M. C. B. Prevalência de transtornos mentais comuns entre residentes multiprofissionais em saúde de uma universidade baiana. **Cenas Educacionais**, v. 8, p. e21545, 2025. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/21545>

SOUZA, M. C.; PASSOS, V. A.; BORGES, G. S. S.; CORREIA, Y. V. C.; PIMENTEL, M. M. W.; LEAL, J. A. L.; CARDOSO, T. M. P. B.; SILVA, A. B. F. B. Barreiras enfrentadas no processo formativo de uma residência multiprofissional em saúde: um estudo na perspectiva da interprofissionalidade. **Cenas Educacionais**, v. 8, p. e19170, 2025. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/19170>

SPAULDING, E. M.; MARVEL, F. A.; JACOB, E.; RAHMAN, A.; HANSEN, B. R.; HANYOK, L. A.; MARTIN, S. S.; HAN, H. Interprofessional education and collaboration among healthcare students and professionals: a systematic review and call for action. **Journal of Interprofessional Care**, v. 35, n. 4, p. 612-621, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1080/13561820.2019.1697214>

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Framework for action on interprofessional education & collaborative practice**. Genebra: WHO, 2010. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/framework-for-action-on-interprofessional-education-collaborative-practice> Acesso em 18 nov. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **IPCHS Framework**. Genebra: WHO, 2010. Disponível em: <https://www.integratedcare4people.org/ipchs-framework/> Acesso em 18 nov. 2025.